

МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМИ ОРГАНАМИ З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ

СІРЕНКО Крістіна, завідувач кафедри підвищення кваліфікації працівників пробації
Інституту професійного розвитку, кандидат економічних наук, доцент, email: user.ks563@gmail.com

Пенітенціарна академія України, м. Чернігів, Україна

Запропоновано концептуальні основи авторської моделі забезпечення УОПП виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Проблематика дослідження зумовлена необхідністю формування цілісної, системно інтегрованої моделі діяльності УОПП з урахуванням стратегічних орієнтирів державної політики, міжнародних стандартів та сучасних підходів до управління криміногенними ризиками.

Створено за допомогою шаблону <https://www.canva.com/>

Мета: наукове обґрунтування та впровадження цілісної системи теоретичних принципів і практичних механізмів їх реалізації у структурних компонентах забезпечення виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, спрямованої на сервісно орієнтоване та стандартизоване управління криміногенними ризиками відповідно до ДСТУ ISO 31000:2018, зниження рівня повторної злочинності, підвищення економічної ефективності виконання таких покарань та формування сталої соціальної адаптації і реінтеграції засуджених осіб шляхом розвитку особистісної, професійної, соціальної та інших ідентичностей. Практичне значення моделі полягає у можливості її використання для вдосконалення діяльності УОПП та формування сучасної гуманістично орієнтованої кримінально-виконавчої політики України.

Ключові слова: модель, виконання покарань, органи пробації, ризик, засуджена особа.

Ціль 1. Забезпечення ефективного, законного та гуманістично орієнтованого виконання покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, спрямованого на досягнення стійких соціально прийнятних змін у життєвій траєкторії засуджених осіб шляхом поєднання діагностико-прогностичного, контрольного-наглядового, ресоціалізаційного, корекційного та індивідуалізованого підтримуючого пробаційного супроводу із забезпеченням міжвідомчої взаємодії; дотримання принципів законності, пропорційності, справедливості та поваги до людської гідності.

Ціль 2. Формування інституційно спроможного виміру, що передбачає впровадження системного, стандартизованого управління криміногенними ризиками відповідно до ДСТУ ISO 31000:2018 та прогнозування соціальної поведінки засуджених осіб; використання сучасних технологічних рішень; трансформація світоглядних установок засуджених осіб, що проявляється у зростанні соціальної прийнятності поведінки, зниженні ризику повторного правопорушення та підвищенні здатності до виконання конструктивних соціальних ролей; реалізація компетентнісного підходу у діяльності УОПП, що передбачає професійну взаємодію працівників пробації із засудженими особами, системне підвищення кваліфікації фахівців пробації, зокрема вдосконалення знань, умінь і навичок менторів для ефективного реалізації менторства/супервізії/наставництва у сфері пробації під час виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

Ціль 3. Виправлення та ресоціалізація як соціальний інструмент змін передбачає формування у засуджених осіб, здатності до правослухняного та соціально відповідального способу життя через людиноцентричний підхід до виконання покарань, індивідуалізовану оцінку криміногенних ризиків, урахування особистісних ресурсів, соціальних потреб і життєвого контексту засуджених осіб, реалізацію недискримінаційного та інклюзивного підходу у виконанні покарань, а також індивідуального підходу в оптимальному розподілі функцій між працівниками УОПП з урахуванням особливостей комунікації та компетенцій.

Ціль 4. Формування ефективного системи міжвідомчої взаємодії УОПП з державними та недержавними інституціями щодо впровадження елементів відновного правосуддя та медіації на етапах досудової та наглядової пробації і постпробаційного моніторингу, спрямованої на досягнення ресоціалізації засуджених осіб, відновлення прав потерпілих, зниження рівня рецидивної злочинності та підвищення рівня суспільної безпеки.

